

Permanencia estudiantil y rendimiento académico en el curso de Matemática General de la Universidad Nacional

Student permanence and academic performance in the General Mathematics course of the National University

Eduardo Aguilar-Fernández^{1*}, eduardo.aguilar.fernandez@una.ac.cr, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-7864-2391>

José Andrey Zamora-Araya², jzamo@una.ac.cr, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0001-6050-5850>

Resumen

Objetivo: el objetivo consistió en determinar el grado de influencia que el rendimiento en la primera prueba parcial ejerce sobre la permanencia estudiantil en el curso Matemática General de la Universidad Nacional. **Metodología:** se conformó una muestra de 1062 estudiantes a quienes le reportaron la nota del primer examen parcial realizado de manera presencial en el curso de Matemática General durante el primer ciclo del 2022. Se estimaron dos modelos de regresión logística, uno en el que se incluyeron las variables sociodemográficas y de rendimiento académico previo (la nota en el examen de admisión y la nota del colegio) y otro que incluía las variables anteriores y la nota de la primera prueba parcial presencial de modo que se pudiera identificar el efecto del rendimiento académico y otros factores sobre la permanencia estudiantil en el curso. **Resultados:** se determinó que el factor con mayor fuerza de asociación con la permanencia estudiantil es la tenencia de beca, (OR = 3.134, IC 95%: 2.054 - 4.782), lo que significa que la probabilidad de permanecer en el curso para una persona que posee beca es 3.134 veces la probabilidad de quien no posee beca. Por otro lado, la probabilidad de permanecer en el curso de Matemática General es mayor conforme aumenta la nota en el primer examen parcial que se realiza de forma presencial (OR = 1.087, IC 95%: 1.069 - 1.105). **Conclusiones:** el rendimiento académico en la primera prueba parcial del curso Matemática General es una variable relevante en la decisión de una persona sobre su permanencia en el curso. Es importante tomar decisiones basadas en una política integral que permita mejorar las condiciones institucionales para favorecer consigo el proceso de formación de las personas tomando en cuenta las variables que están relacionadas con la permanencia estudiantil.

Palabras clave: asociación; desempeño académico; evaluación; matemática; proceso educativo.

Abstract

Objective: determining the degree of influence that the performance in the first partial test exerts on the student's permanence in the General Mathematics course of the National University. **Methodology:** a sample of 1062 students was formed to whom they reported the mark of the first partial exam carried out in person in the General Mathematics course during the first cycle of 2022. Two logistic regression models were estimated, one in which the sociodemographic variables and previous academic performance (the grade in the admission exam and the grade from the school) and another that included the previous variables and the grade of the first face-to-face partial test so that the effect of academic performance could be identified and other factors on student retention in the course. **Results:** it was determined that the factor with the strongest association with student permanence is scholarship tenure (OR = 3.134, 95% CI: 2.054 - 4.782), which means that the

* Use este símbolo para: Autor para correspondencia

1 Escuela de Matemática, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica.

2 Escuela de Matemática, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica.

probability of remaining in the course for a person who has a scholarship is 3.134 times the probability of someone who does not have a scholarship. On the other hand, the probability of remaining in the General Mathematics course is greater as the mark increases in the first partial exam that is carried out in person (OR = 1.087, 95% CI: 1.069 - 1.105). **Conclusions:** the academic performance in the first partial test of the General Mathematics course is a relevant variable in a person's decision to remain in the course. It is important to make decisions based on a comprehensive policy that allows improving institutional conditions to favor the process of training people, taking into account the variables that are related to student permanence.

Keywords: association; academic performance; assessment; math; educational process.

Introducción

Las instituciones educativas actuales enfrentan una serie de situaciones entre las que destaca el diseño e implementación de estrategias necesarias y adecuadas que permitan al estudiantado culminar con éxito su etapa de formación académica. En este proceso surgen varios fenómenos que han sido objeto de análisis, tales como la deserción o la permanencia estudiantil (Murillo-Zabala & Santos, 2021). Desde la perspectiva estudiantil, términos como deserción (dropout), salida (departure), retiro (withdrawal), fracaso académico (academic failure), no permanencia (noncontinuance) o no finalización (noncompletion) han sido utilizados para describir la deserción universitaria, mientras que persistencia (persistence), continuación (continuance), finalización (completion), entre otros, se utilizan para describir el fenómeno contrario (Larsen et al., 2013).

Una de las particularidades que presentan las tasas de abandono es que suelen ser más elevadas en el estudiantado que cursa el primer año (Casanova et al., 2018). Esto, quizás, provocado por una serie de situaciones que enfrentan las personas al ingresar la universidad como los cambios significativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje a nivel universitario a los que debe hacerle frente el estudiantado y el ajuste a la vida universitaria (Páramo-Fernández et al., 2017; Pérez-Fuentes et al., 2020). Previo al ingreso a la educación superior, el estudiantado cuenta con una variedad de experiencias educativas, competencias y habilidades, valores y antecedentes familiares y comunitarios (Tinto, 1975) que influirán en su integración a la educación superior (Rienties et al., 2012), lo cual puede motivar el deseo de continuar en el proceso de formación académica, o bien, provocar en algunos casos que este proceso se vea interrumpido.

De esta manera, las razones que provocan la permanencia estudiantil son diversas y engloban aspectos de índole personal, familiar, cultural así como institucional, de modo que la decisión de una persona sobre la opción de continuar los estudios está influenciada por condiciones personales en las que se manifiesta su deseo de quedarse en la institución, o bien, estar condicionada o motivada por las acciones que realiza la institución educativa con la intención de que las personas se mantengan dentro de sus programas educativos.

Por otro lado, el Proyecto Gestión Universitaria Integral del Abandono (Proyecto ALFA-GUIA), menciona que los datos de la UNESCO y otras entidades reflejan que el abandono estudiantil en la educación superior puede alcanzar tasas cercanas al 40% (Proyecto ALFA-GUIA, 2014). En el caso de Costa Rica, en el contexto de la Universidad Nacional (UNA), se ha indicado que el porcentaje de personas que se gradúan, por cohorte, es cercano al 50% (Rodríguez, 2018). Además, en el caso del curso de Matemática General,

el cual constituye uno de los cursos del primer año que gran parte del estudiantado de nuevo ingreso debe completar como parte de sus requisitos académicos, en especial para carreras del área STEM, cerca del 45% de los hombres y del 30% de las mujeres (Castillo-Sánchez et al., 2020), así como 47% de las personas provenientes de colegios con mayor cantidad de limitaciones (Zamora Araya et al., 2020) no consiguen terminarlo.

Por otra parte, la permanencia estudiantil ha sido vinculada con otro proceso igualmente complejo como lo constituye el rendimiento académico (Fonseca-Grandón, 2018), el cual está condicionado por una serie de variables individuales como la motivación personal, así como las relacionadas con la estructura de un curso como la metodología, la evaluación y el rol del profesorado (Cardenas et al., 2020). Además del rendimiento académico previo, el rendimiento del estudiantado una vez que se encuentra cursando la universidad también influye en la decisión de continuar los estudios; en particular en cursos o materias que históricamente han presentado un bajo rendimiento como es el caso de las relacionadas con las áreas Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM sus siglas en inglés), lo que en algunos casos provoca un cambio de carrera, la salida de la universidad o dificultades para continuar en los programas de estudio (Bettencourt et al., 2020; Böttcher, 2020; Lee y Ferrare, 2019), pues la decisión de permanecer en la universidad se ve favorecida por un buen desempeño académico dentro de un ambiente universitario en el que la interacción entre estudiantes y docentes es adecuadamente promovida (Fonseca-Grandón, 2018).

En relación con el rendimiento, el profesorado a cargo de impartir el curso de Matemática General ha manifestado que uno de los factores que hace que el estudiantado no continúe cursando dicha materia es el bajo rendimiento en el primer examen parcial, en concordancia con el 52% del estudiantado que ha manifestado el bajo rendimiento en el primer examen como un factor influyente en su decisión de no continuar en el curso, pues la obtención de una baja nota en la prueba reduce de manera considerable la posibilidad de aprobarlo, dado que la evaluación se encuentra estructurada por pruebas escritas (Castillo-Sánchez et al., 2020). Así, la forma en la que se encuentra configurado un curso puede funcionar como agente promotor de la permanencia estudiantil o el abandono, según sea la forma en que se establecen y se ejecutan las diferentes actividades en el salón de clases. Sin embargo, el rendimiento académico constituye un constructo de varias dimensiones que dado el poder predictivo que ejerce, requiere de estudios sistemáticos que profundicen sobre el tema (Fonseca-Grandón, 2018).

En relación con lo expuesto, el objetivo del artículo consistió en determinar el grado de influencia que el rendimiento en la primera prueba parcial ejerce sobre la permanencia estudiantil en el curso Matemática General de la Universidad Nacional.

Marco teórico

Permanencia estudiantil

El concepto de permanencia, al igual que el abandono, ha sido objeto de varias definiciones. Por ejemplo, Velásquez et al. (2011) la consideran “como el escenario que evidencia la decisión del universitario de realizar el programa ofrecido por la institución educativa, y que es favorecida por condiciones institucionales, académicas y socio-ambientales” (p. 2). Por su parte Casanova et al. (2018), entienden la permanencia estudiantil como “el alumnado que se matricula en el curso académico siguiente en la misma universidad

(independientemente de haber superado o repetido curso, o haber transferido la titulación).” Mientras tanto, [Guzmán et al. \(2022\)](#) indican que la permanencia estudiantil puede entenderse como “la iniciativa permanente de las instituciones de educación superior para generar estrategias de fortalecimiento de la capacidad institucional, que contribuyan a reducir la deserción” (p. 3).

Más allá de la definición que se adopte, la relevancia de la permanencia estudiantil puede verse reflejada en diferentes aspectos tales como el hecho de que el estudiantado que logra obtener un título universitario consigue alcanzar mejores salarios, presenta mayores expectativas laborales, puede aspirar a cargos de dirección y tiende a considerar la idea de continuar con sus estudios superiores ([Sánchez-Hernández et al., 2017](#)). En contraste, quienes abandonan sus estudios, pueden experimentar una serie de problemas económicos personales y afectar el desarrollo de la comunidad ([Gómez-Restrepo et al., 2016](#)).

Por otra parte, el retiro anticipado de la universidad puede provocar que las posibilidades de que las personas aprovechen las oportunidades que la sociedad ofrece sean más reducidas. Asimismo, la permanencia en la universidad, además de promover la adquisición de conocimientos, constituye un espacio adecuado para estimular en la persona el desarrollo de habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, de resolución de problemas, de uso de equipo tecnológico, entre otras, que le permitan satisfacer las demandas que la sociedad le plantea y favorecer su incursión en el mercado laboral.

Factores asociados a la permanencia

La búsqueda de factores relacionados con la permanencia estudiantil ha sido un tema de gran interés en la investigación y ha generado aportes importantes. [Tinto \(1975\)](#) menciona que el estudiantado que ingresa a la educación superior cuenta con una serie de características que influyen en su experiencia educativa, por lo que su tránsito por la universidad involucra una serie de variables que contribuyen a reforzar su proceso de adaptación a la institución seleccionada, de modo que las razones por las cuales el estudiantado no permanece en las aulas responden a una serie de aspectos entre los que se encuentran las características individuales de la persona, su interacción con el entorno universitario y las características institucionales. Por su parte [Himmel \(2002\)](#) indica, que según el énfasis que adquieran las variables explicativas (individuales, institucionales o del medio familiar), para analizar la retención y el abandono es posible establecer cinco enfoques de análisis: psicológico, económico, sociológico, organizacional o de interacción.

Luego, se consideró que la permanencia estudiantil es un fenómeno multidimensional y que las variables relacionadas pueden clasificarse en cinco grupos de factores: individuales, académicos, institucionales, económicos y culturales ([Proyecto ALFA-GUIA, 2014](#)). El factor individual agrupa variables como la motivación, la vocación y los hábitos de estudio; desde el ámbito académico se consideran, entre otras, la carga académica y los cursos aprobados; entre los aspectos económicos se encuentran el ingreso personal y familiar, así como la forma de financiamiento de los estudios; en el caso del factor institucional se mencionan el acompañamiento psicológico, las becas y el ambiente universitario y, finalmente, el factor cultural incluye las creencias, las costumbres sociales y familiares, entre otras ([Munizaga et al., 2018](#)).

Por ejemplo, los trabajos de [Parada et al. \(2017\)](#) y [Cervero et al. \(2021\)](#) determinaron que la motivación personal, la vocación, el gusto por la carrera seleccionada, la unidad familiar, la definición de un método de estudio, la calidad del programa académico, la

metodología del profesorado, los recursos bibliográficos e informáticos a los que es posible acceder, son variables que explican el deseo de una persona de permanecer dentro de la institución educativa en la que ha matriculado y con ello lograr culminar su proceso de formación.

Rendimiento académico

El rendimiento académico hace alusión al resultado de la acumulación de conocimiento adquirido por una persona durante su etapa de formación académica, el cual se ve reflejado por medio de un valor cuantitativo que se asigna a un rubro que se ha denominado comúnmente como calificaciones (Calva et al., 2021). De esta manera, una persona tiene un buen rendimiento si logra obtener calificaciones positivas en los diferentes rubros que debe enfrentar durante su proceso de formación en un curso (Meza et al., 2020).

El rendimiento académico es un fenómeno complejo y multicausal, derivado de la interacción de diferentes factores sociales, personales e institucionales (Garbanzo, 2013), por lo que entender los factores que influyen sobre este fenómeno resulta un tema de interés en el contexto de la educación superior, dado que, actualmente el bajo rendimiento durante el primer año de formación universitaria constituye uno de los problemas a los que debe hacerle frente las instituciones de este nivel educativo (Calva et al., 2021).

Por otro lado, existe una importante influencia del rendimiento académico, tanto previo al ingreso como durante la etapa universitaria, sobre la decisión de una persona sobre permanecer o no en los estudios superiores (Aparicio-Chueca et al., 2021; Casanova et al., 2018). Por ejemplo, el estudiantado que obtiene buenos resultados en la secundaria tiene mayor probabilidad de tener éxito en la universidad (Gitto et al., 2016). Asimismo, el puntaje que se obtiene en la prueba específica de Matemáticas durante el proceso de selección universitaria permite identificar el riesgo de deserción durante el ingreso al primer año (Contreras, 2021), mientras que un buen rendimiento en la educación secundaria es considerado como uno de los factores que favorecen la permanencia estudiantil en el curso Matemática General de la Universidad Nacional (Zamora Araya et al., 2020). En particular en el área de la Ciencia y las Matemáticas, variables como la nota de la primera prueba, el promedio ponderado, la calificación de postulación y la carrera ejercen influencia sobre la permanencia estudiantil (Calva et al., 2021; Shin & Shim, 2021).

Metodología

Tipo de investigación

La investigación se enmarca dentro del enfoque cuantitativo de tipo exploratorio, no experimental y correlacional, pues se busca determinar el grado de asociación entre las variables, las cuales han sido observadas en su contexto natural, en un período específico y sin pretender una manipulación de las mismas (Villalobos, 2017).

Participantes

Para el estudio se logró conformar una muestra de 1062 estudiantes que matricularon el curso Matemática General de la Universidad Nacional durante el primer ciclo del año 2022 y para quienes fue posible tener acceso a la nota obtenida en el primer examen parcial realizado de forma presencial. Los datos para la investigación fueron aportados por el Departamento de Registro y por la Escuela de Matemática de la Universidad Nacional y el manejo de la información se hizo acorde con los criterios dictaminados en la instrucción

UNA-AJ-DICT-17-2020 emitida por el departamento de Asesoría Jurídica de la UNA en concordancia con la Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales (Ley n.º 8968).

Variables de estudio

Variable dependiente: se consideró la permanencia estudiantil en el curso de Matemática General, la cual fue definida a partir del criterio establecido por el Departamento de Registro de la Universidad Nacional que establece que una persona permanece en un curso si su nota final es superior a 2 en escala de 0 a 10. En caso contrario, se dice que no permanece.

Variables sociodemográficas: se consideraron la edad de ingreso a la universidad, el sexo (hombre o mujer), la zona de residencia (urbana o rural), la condición de beca (tiene o no tiene) el estrato del colegio de procedencia en tres categorías (estrato 1, 2 o 3), la clasificación del índice de desarrollo social del distrito de procedencia en cuatro categorías (alto, medio, bajo, muy bajo) y la disciplina de la carrera en la que estaba matriculado en cuatro categorías (Administración, Ciencias, Economía y Otra). El estrato es una variable definida a partir de la consideración de un criterio técnico que involucra el conocimiento y el razonamiento estudiantil y un criterio social relacionado con las características de los colegios de procedencia del estudiantado que se ha implementado como parte del proceso de admisión de la UNA (Rodríguez, 2018). Por su parte, el índice de desarrollo social (IDS) es elaborado por el Ministerio de Planificación Social y Política Económica de Costa Rica y busca medir el desarrollo social a nivel distrital. En el caso de la disciplina de estudio, la categoría Ciencias agrupó áreas como Agronomía, Biología, Ingeniería Forestal y Ecología, Geografía, Hidrología, Química y Topografía, mientras que en la categoría Otra, se agruparon disciplinas como Enseñanza de la Matemática, Enseñanza de la Música, Enseñanza de las Ciencias, Enseñanza del Inglés, Filosofía, Historia, Lengua Francesa o Planificación, entre otras.

Variables de rendimiento académico: se consideraron la nota en el examen de admisión, la nota del colegio y la nota del primer examen parcial realizado de manera presencial en el curso de Matemática General.

Análisis de datos

Se calculó el promedio y la desviación estándar (DE) para describir las variables continuas, mientras que para las variables categóricas se utilizó el porcentaje. Se utilizó la prueba chi cuadrado de Pearson para detectar diferencias en los porcentajes de permanencia estudiantil en las variables categóricas. Con el fin de identificar el efecto del rendimiento académico y otros factores sobre la permanencia estudiantil en el curso Matemática General durante el primer ciclo del 2022 se estimaron dos modelos de regresión logística, uno en el que se incluyeron las variables sociodemográficas y de rendimiento académico previo (la nota en el examen de admisión y la nota del colegio) y otro que incluía las variables anteriores y la nota de la primera prueba parcial presencial, esto con el fin de verificar el poder predictivo de las variables relacionadas con el rendimiento previo en la cohorte de estudio y de determinar el efecto que el resultado en la primera prueba parcial ejerce sobre la decisión estudiantil de permanecer en el curso, así como el efecto que se produce en las variables sobre rendimiento previo una vez que se incorporan variables relacionadas con los aspectos de evaluación propios del curso. En ambos modelos se estimaron los odds ratios (OR) y sus

respectivos intervalos de confianza al 95%. Para los análisis estadísticos se utilizó el programa R versión 4.1.2 (R Core Team, 2021) y se consideraron resultados estadísticamente significativos aquellos cuyo valor p resultó menor a 0.05.

Análisis y resultados

Los resultados indicaron que, en promedio, la edad de ingreso, la nota del primer examen parcial presencial, la nota de colegio y la nota del examen de admisión fueron 19.8; 36.0, 90.8 y 54.7, respectivamente. Por otro lado, se identificó que el porcentaje de permanencia por sexo, por zona de residencia, por condición de beca, por estrato del colegio de procedencia, por categoría del IDS y por carrera superó en todos los casos el 70% y se mostrando diferencias significativas en el caso de la beca, el sexo y del estrato (Tabla 1).

Tabla 1
UNA. Características generales de la población de estudio

Característica	Cantidad (n)	Permanencia (%)	p
Sexo			0.0228
Mujer	542	83.58	
Hombre	520	77.88	
Zona			0.5839
Rural	319	79.62	
Urbana	743	81.29	
Beca			0.0001
No	512	75.78	
Sí	550	85.45	
Estrato			0.0000
1	205	89.27	
2	667	82.46	
3	190	65.79	
IDS			0.8664
Alto	285	81.40	
Medio	455	81.10	
Bajo	214	80.84	
Muy bajo	108	77.78	
Carrera			0.2009
Administración	607	81.38	
Ciencias	268	86.32	
Economía	117	78.36	
Otra	70	75.71	

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, los resultados del modelo que incorpora los antecedentes académicos y la nota de la primera prueba parcial en el curso de Matemática General muestran que las personas becadas y con mayores puntajes en el primer examen tienen mayores probabilidades

de permanecer. En contraste el estudiantado perteneciente a los estratos 2 y 3 son más propensos a desertar de la asignatura en comparación con las personas de estrato 1, al igual que el estudiantado cuyas carreras se relacionan con la enseñanza o las ciencias sociales, exceptuando administración, que se agrupan en la categoría de otras (Figura 1).

Figura 1
 UNA. Odds Ratios para el modelo que incorpora la primera prueba parcial en el curso de Matemática General. Cohorte I ciclo 2022

Fuente: Elaboración propia

El modelo de regresión logística indicó que los factores asociados a la permanencia estudiantil en el curso de Matemática General de la UNA son la tenencia de beca, pertenecer al estrato 3 y la nota del primer examen parcial. El factor con mayor fuerza de asociación con la permanencia estudiantil es la tenencia de beca, (OR = 3.134, IC 95%: 2.054 - 4.782), lo que significa que la probabilidad de permanecer en el curso para una persona que posee beca es 3.134 veces la probabilidad de quien no posee beca. Por otro lado, la probabilidad de permanecer en el curso de Matemática General es mayor conforme aumenta la nota en el primer examen parcial que se realiza de forma presencial (OR = 1.087, IC 95%: 1.069 - 1.105). Además, se identificó que para una persona cuyo colegio de procedencia se ubica en el estrato 3, la probabilidad de permanecer en el curso disminuye si se compara con la probabilidad de permanencia de las personas que provienen del estrato 1 (Tabla 2). Es importante resaltar que, al incluir la nota de la primera prueba parcial, los antecedentes académicos como la nota de colegio no resultan significativos como si lo fueron en el modelo inicial. Una posible explicación es que las notas de colegio incluyen el rendimiento promedio

en una serie de materias básicas y no específicamente en el área de matemática, mientras que la nota en la primera prueba parcial es un indicador del rendimiento en la asignatura de matemática y el más importante en la decisión de continuar o no en el curso.

Tabla 2

UNA. Odds Ratios (IC 95%) de permanecer en el curso Matemática General para la cohorte I ciclo 2022 según modelo

Variable	Modelo 1			Modelo 2		
	OR	IC 95%		OR	IC 95%	
Intercepto	0.113	0.005	2.796	0.467	0.012	18.140
Edad	0.997	0.938	1.060	0.979	0.910	1.052
Sexo (Ref: Mujer)						
Hombre	0.740	0.533	1.029	0.734	0.499	1.080
Zona (Ref: Rural)						
Urbana	1.199	0.717	2.007	1.349	0.768	2.367
Beca	2.848	1.988	4.080	3.134	2.054	4.782
Estrato (Ref: Estrato 1)						
Estrato 2	0.436	0.258	0.736	0.802	0.435	1.477
Estrato 3	0.177	0.091	0.347	0.403	0.182	0.893
IDS (Ref: Alto)						
IDS muy bajo	1.165	0.539	2.520	1.454	0.620	3.409
IDS bajo	1.144	0.607	2.155	1.085	0.530	2.223
IDS medio	1.033	0.684	1.562	1.066	0.654	1.740
Carrera (Ref: Ciencias)						
Administración	0.883	0.605	1.288	0.931	0.600	1.446
Economía	1.127	0.609	2.085	0.906	0.414	1.981
Otra	0.725	0.389	1.350	0.439	0.198	0.973
Nota de colegio	1.040	1.015	1.065	1.012	0.984	1.041
Nota examen de admisión	1.011	0.995	1.028	0.997	0.978	1.016
Nota I parcial				1.087	1.069	1.105

En la investigación se obtuvo que en cuanto mayor sea la nota en el primer examen parcial presencial, la probabilidad de la permanencia estudiantil en el curso de Matemática General de la UNA aumenta, lo cual verifica el grado de importancia que posee esta calificación en la decisión de continuar en la asignatura. También se determinó que existe una relación directa entre tenencia de beca y permanencia estudiantil, asimismo, se identificó que las personas cuyo colegio de procedencia se encuentra en el estrato 3 tienen menor probabilidad de permanecer en el curso.

El resultado favorable en la primera prueba parcial puede ser un indicador de que los conocimientos desarrollados en el curso están siendo asimilados de una buena manera, lo que podría generar motivación en el estudiantado para continuar su proceso académico. Es característico del estudiantado que permanece asegurarse la consecución del éxito académico, gracias a la capacidad de mantener durante mucho tiempo una buena actividad de estudio (González et al., 2007).

La nota en el primer examen parcial puede considerarse un indicador de relevancia dado que disminuye el efecto de otras variables de rendimiento académico como la nota del colegio, la cual resultó significativa en el modelo 1 que excluye a la nota del primer examen parcial, pero dejó de serlo una vez incorporada esta variable en el modelo 2. No obstante, este resultado confirma el hecho de que el rendimiento académico en el curso es una variable que el estudiantado toma en cuenta para fundamentar la decisión de continuar o no su proceso de formación en un curso específico.

Por otra parte, los resultados muestran que, al incorporar el rendimiento de la primera prueba parcial, la nota del colegio (indicador de rendimiento previo) deja de ser significativa. Una posible explicación es que el rendimiento de esta primera prueba es un indicador del nivel de conocimientos matemáticos de la persona que condiciona de cierta manera su decisión de permanecer o no en el curso, independientemente de su rendimiento previo en secundaria, pues no está claro hasta qué punto los conocimientos adquiridos en el colegio constituyen una base sólida para cursar con éxito una materia a nivel universitario, por lo que aún falta investigar más sobre cómo se puede caracterizar un nivel de conocimiento previo de tal forma que sea suficiente para cursar con éxito una asignatura de matemáticas (Rach y Ufer, 2020).

El resultado en la primera prueba parcial, al ser una de las primeras evidencias sobre el rendimiento, constituye una variable importante en la explicación de la permanencia estudiantil en el curso Matemática General, aspecto que también puede ser de relevancia en la búsqueda de estudiantes en riesgo de abandono durante la etapa inicial del proceso de formación universitaria. De ahí que para la institución educativa es importante identificar los factores institucionales en los que tiene injerencia y que pueden estar afectando el rendimiento académico, esto con el fin de promover intervenciones y políticas que permitan llevar a cabo acciones que favorezcan la inserción del estudiantado en los cursos iniciales y con ello aumentar la permanencia. Por ejemplo, la permanencia estudiantil se alcanza en la medida en que la calidad académica y la calidad en infraestructura que brinda una institución logra satisfacer al estudiantado (Sánchez-Hernández et al., 2017), ya que el compromiso de las personas de terminar los estudios puede verse favorecido por un mayor grado de integración a los sistemas académicos y sociales (Fonseca & García, 2016).

Por otro lado, existe relación entre estrato y permanencia estudiantil en el curso Matemática General. Resultados similares han sido hallados en otras investigaciones (Rodríguez et al., 2013; Zamora Araya et al., 2020). Las personas que provienen del estrato 3, en el cual se ubican los colegios con mayores limitaciones, tienen menor probabilidad de permanecer en el curso. Esta relación podría estar mediada por la situación económica, pues se ha mencionado que las personas con menor nivel socioeconómico presentan mayor probabilidad de abandonar sus estudios (Lee y Ferrare, 2019; Olarte-Moyano, 2020). Las personas que ingresan a las universidades requieren de recursos económicos para solventar diferentes obligaciones que la educación superior les demanda, situación que afecta a quienes menos tienen, ya que los recursos económicos no siempre alcanzan para cubrir los gastos de alimentación, traslado, hospedaje, entre otros, provocando de esta manera, que parte del estudiantado se vea en la necesidad de abandonar los estudios universitarios.

Las personas que cuentan con el beneficio de beca estudiantil tienen mayor probabilidad de permanecer en el curso, lo cual concuerda con lo mencionado por Zamora-Araya et al. (2020), quienes indicaron que la tenencia de una beca influye en la decisión de permanencia del estudiantado en un curso o programa académico. Esta relación podría estar

explicada por el hecho de que entre los servicios que ofrecen las universidades con el fin de promover la permanencia estudiantil, las becas constituyen uno de los aspectos que mayor satisfacción provocan entre el estudiantado (Morales-Cervantes & Urbina-Nájera, 2021)

Conclusiones

A partir de los resultados del estudio se concluye que el rendimiento académico en la primera prueba parcial del curso Matemática General es una variable relevante en la decisión de una persona sobre su permanencia en el curso, sobre todo si se toma en cuenta que para el periodo analizado, la evaluación del curso estaba conformada únicamente por pruebas escritas; por ello, es necesario una revisión de los aspectos evaluativos en los que se fundamentan los diferentes cursos, pues los nuevos enfoques curriculares enfatizan en que la evaluación debe trascender los alcances memorísticos de las pruebas tradicionales y resaltan la importancia de involucrar al estudiantado en la evaluación de su aprendizaje, haciendo que los proyectos, los portafolios, entre otros rubros, se conviertan en alternativas adecuadas para la promoción de habilidades y capacidades de las personas que estén en concordancia con las necesidades que la disciplina en la que se están formando les demanda.

Además, es importante que los programas de desarrollo e implementación de políticas destinadas a fomentar la permanencia estudiantil tomen en cuenta las diferentes variables que afectan el fenómeno, de modo que las decisiones que se tomen estén basadas en una política integral que permita mejorar las condiciones institucionales para favorecer consigo el proceso de formación de las personas. Para ello sería oportuno brindar espacios en los que se puedan compartir resultados de las investigaciones sobre el tema y se generen discusiones orientadas a la búsqueda de alternativas para abordar el fenómeno y poner en marcha las intervenciones que contribuyan a mejorar la permanencia estudiantil.

Se considera oportuno que futuras investigaciones puedan abordar otros modelos de predicción y de estimación, así como analizar el efecto en la permanencia estudiantil de variables relacionadas con el compromiso, la motivación o las actitudes del estudiantado con el fin de generar resultados que aporten nuevos insumos que permitan explicar con más detalle el fenómeno de la permanencia estudiantil en el curso de Matemática General de la UNA. En particular, se ha mencionado que las actitudes son consideradas como parte de las variables que predicen el rendimiento académico (Rodríguez-Santero & Gil-Flores, 2019), el cual está directamente relacionado con la permanencia estudiantil.

Financiamiento

Universidad Nacional, Costa Rica. Proyecto SIA 0035-21.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

Declaración de la contribución de los autores

Todos los autores afirmamos que se leyó y aprobó la versión final de este artículo.

El porcentaje total de contribución para la conceptualización, preparación y corrección de este artículo fue el siguiente: E.A.F. 50 % y J.A.Z.A. 50 %.

Declaración de disponibilidad de los datos

Los datos que respaldan los resultados de este estudio serán puestos a disposición por el autor correspondiente E.A.F., previa solicitud razonable.

Referencias

- Aparicio-Chueca, P., Domínguez-Amorós, M., & Maestro-Yarza, I. (2021). Beyond university dropout. An approach to university transfer. *Studies in Higher Education*, 46(3), 473–484. <https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/174712/1/690737.pdf>
- Bettencourt, G. M., Manly, C. A., Kimball, E., & Wells, R. S. (2020). STEM degree completion and first-generation college students: A cumulative disadvantage approach to the outcomes gap. *The Review of Higher Education*, 43(3), 753–779. <https://doi.org/10.1353/rhe.2020.0006>
- Böttcher, A., Thurner, V., & Häfner, T. (2020). Applying data analysis to identify early indicators for potential risk of dropout in cs students. *2020 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)*, 827–836. <https://doi.org/10.1109/EDUCON45650.2020.9125378>
- Calva, K., Flores, M., Porras, H., & Cabezas-Martínez, A. (2021). Modelo de predicción del rendimiento académico para el curso de nivelación de la escuela politécnica nacional a partir de un modelo de aprendizaje supervisado. *Latin-American Journal of Computing*, 8(2), 58–71. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5770905>
- Cardenas, I. T., Villanueva, S. V., Avalos, E. E. V., & Díaz, E. C. (2020). Rendimiento académico: Universo muy complejo para el quehacer pedagógico. *Revista Muro de La Investigación*, 5(2), 53–65. <https://doi.org/10.17162/rmi.v5i2.1325>
- Casanova, J. R., Cervero, A., Núñez, J. C., Almeida, L. S., & Bernardo, A. B. (2018). Factors that determine the persistence and dropout of university students. *Psicothema*, 30(4), 408–414. <https://doi.org/10.7334/psicothema2018.155>
- Castillo-Sánchez, M., Gamboa-Araya, R., & Hidalgo-Mora, R. (2020). Factores que influyen en la deserción y reprobación de estudiantes de un curso universitario de matemáticas. *Uniciencia*, 34(1), 219–245. <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/uniciencia/article/view/12777/17816>
- Cervero, A., Galve, C., Blanco, E., Bernardo, A. B., & Casanova, J. (2021). Vivencias iniciales en la universidad: ¿Cómo afectan al planteamiento de abandono? *Revista de Psicología y Educación*, 16(2), 161–172. <https://doi.org/10.23923/rpye2021.02.208>
- Contreras, C. (2021). Determinación de variables predictivas de deserción inicial para generar un sistema de alerta temprana. Análisis sobre una muestra de estudiantes beneficiarios de la beca de nivelación académica en una universidad pública en Chile. *Calidad En La Educación*, 54, 12–45. <http://doi.org/10.31619/caledu.n54.828>
- Fonseca, G., & García, F. (2016). Permanencia y abandono de estudios en estudiantes universitarios: Un análisis desde la teoría organizacional. *Revista de La Educación Superior*, 45(179), 25–39. <http://dx.doi.org/10.1016/j.resu.2016.06.004>
- Fonseca-Grandón, G. R. (2018). Trayectorias de permanencia y abandono de estudios universitarios: Una aproximación desde el currículum y otras variables predictoras. *Educación y Educadores*, 21(2), 239–256. <https://doi.org/10.5294/edu.2018.21.2.4>

- Garbanzo, G. M. (2013). Factores asociados al rendimiento académico en estudiantes universitarios desde el nivel socioeconómico: Un estudio en la universidad de costa rica. *Revista Electrónica Educare*, 17(3), 57–87.
- Gitto, L., Minervini, L. F., & Monaco, L. (2016). University dropouts in Italy: Are supply side characteristics part of the problem? *Economic Analysis and Policy*, 49, 108–116.
- González, M. C., Álvarez, P. R., Cabrera, L., & Bethencourt, J. T. (2007). El abandono de los estudios universitarios: Factores determinantes y medidas preventivas. *Revista Española de Pedagogía*, 71–85. <https://revistadepedagogia.org/wp-content/uploads/2007/06/236-07.pdf>
- Gómez-Restrepo, C., Muñoz, A. P., & Rincón, C. J. (2016). Deserción escolar de adolescentes a partir de un estudio de corte transversal: Encuesta nacional de salud mental Colombia 2015. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 45(1), 105–112. <https://www.redalyc.org/pdf/806/80650839014.pdf>
- Guzmán, A., Barragán, S., & Cala-Vitery, F. (2022). Comparative analysis of dropout and student permanence in rural higher education. *Sustainability*, 14(14), 8871. <https://doi.org/10.3390/su14148871>
- Himmel, E. (2002). Modelo de análisis de la deserción estudiantil en la educación superior. *Calidad En La Educación*, 17, 91–108. <https://doi.org/10.31619/caledu.n17.409>
- Larsen, M. R., Sommersel, H. B., & Larsen, M. S. (2013). *Evidence on dropout phenomena at universities*. Danish Clearinghouse for educational research Copenhagen. https://edu.au.dk/fileadmin/edu/Udgivelser/Clearinghouse/Review/Evidence_on_dropout_from_universities_brief_version.pdf
- Lee, Y. G., & Ferrare, J. J. (2019). Finding one's place or losing the race? The consequences of STEM departure for college dropout and degree completion. *The Review of Higher Education*, 43(1), 221–261. <https://doi.org/10.1353/rhe.2019.0095>
- Meza, J. G. C., Chavez, B. E. A., & Vélez, J. C. M. (2020). Hábitos de estudio y rendimiento académico en los estudiantes de segundo nivel de psicología de la universidad técnica de Manabí. *Dominio de Las Ciencias*, 6(3), 276–301. <https://doi.org/10.23857/dc.v6i3.1218>
- Morales-Cervantes, J. J., & Urbina-Nájera, A. B. (2021). Análisis de estrategias gubernamentales e institucionales para la retención de estudiantes universitarios. *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 9(SPE1). <https://doi.org/10.46377/dilemas.v9i.2961>
- Munizaga, F., Cifuentes, M. B., & Beltrán, A. (2018). Retención y abandono estudiantil en la educación superior universitaria en América Latina y el Caribe: Una revisión sistemática. *Education Policy Analysis Archives*, 26. <http://dx.doi.org/10.14507/epaa.26.3348>
- Murillo-Zabala, A. M., & Santos, P. J. (2021). Permanencia estudiantil: Factores que inciden en el Politécnico Internacional de Bogotá, Colombia. *Revista Electrónica Educare*, 25(1), 100–124. <http://doi.org/10.15359/ree.25-1.6>
- Olarte-Moyano, J. C. (2020). Factores que predicen la permanencia estudiantil: Análisis en un escenario de educación técnica. *Cultura Educación y Sociedad*, 11(1), 25–38. <https://doi.org/10.17981/cultedusoc.11.1.2020.02>
- Parada, D. A., Correa, L. Y., & Cárdenas, Y. F. (2017). Factores relacionados con la permanencia estudiantil en programas de pregrado de una universidad pública.

- Investigación En Enfermería: Imagen y Desarrollo*, 19(1), 155–170.
<http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/834>
- Páramo-Fernández, M. F., Araújo, A. M., Tinajero-Vacas, C., Almeida, L. S., & Rodríguez-González, M. S. (2017). Predictors of students' adjustment during the transition to university in Spain. *Psicothema*, 29(1), 67–72.
<https://doi.org/10.7334/psicothema2016.40>
- Pérez-Fuentes, M., Jurado, M. del M. M., Márquez, M. del M. S., Ruiz, N. F. O., & Linares, J. J. G. (2020). Validation of the Maslach burnout inventory-student survey in Spanish adolescents. *Psicothema*, 32(3), 444–451.
<https://doi.org/10.7334/psicothema2019.373>
- Proyecto ALFA-GUIA. (2014). *Marco conceptual sobre el abandono*. Grupo de Análisis.
<https://www.scribd.com/document/261888622/Marco-Conceptual-sobre-el-Abandono-pdf>
- R Core Team. (2021). *R: A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>
- Rach, S., & Ufer, S. (2020). Which prior mathematical knowledge is necessary for study success in the university study entrance phase? Results on a new model of knowledge levels based on a reanalysis of data from existing studies. *International Journal of Research in Undergraduate Mathematics Education*, 6, 375–403.
<https://doi.org/10.1007/s40753-020-00112-x>
- Rienties, B., Beusaert, S., Grohnert, T., Niemantsverdriet, S., & Kommers, P. (2012). Understanding academic performance of international students: The role of ethnicity, academic and social integration. *Higher Education*, 63, 685–700.
- Rodríguez, M. A., Posada, M., Velasquez, M., & Estrada, P. (2013). Población con riesgo de abandono universitario. Una aproximación desde la prevención. Universidad de Antioquia. 2013. *Congreso CLABES*.
<https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/873/900>
- Rodríguez, M. (2018). *De la reproducción social en el acceso y la permanencia universitaria. Caso de la Universidad Nacional de Costa Rica. Período 2009-2016*. [Tesis de Maestría]. Universidad de Costa Rica.
- Rodríguez-Santero, J., & Gil-Flores, J. (2019). Actitudes hacia la estadística en estudiantes de ciencias de la educación. Propiedades psicométricas de la versión española del survey of attitudes toward statistics (SATS-36). *RELIEVE. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa*, 25(1).
<http://doi.org/10.7203/relieve.25.1.12676>
- Sánchez-Hernández, G., Barboza-Palomino, M., & Castilla-Cabello, H. (2017). Análisis de la deserción y los factores asociados a la permanencia estudiantil en una universidad peruana. *Actualidades Pedagógicas*, 1(69), 169–191.
<https://doi.org/10.19052/ap.4075>
- Shin, D., & Shim, J. (2021). A systematic review on data mining for mathematics and science education. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 19, 639–659. <https://doi.org/10.1007/s10763-020-10085-7>
- Tinto, V. (1975). Dropout from higher education: A theoretical synthesis of recent research. *Review of Educational Research*, 45(1), 89–125.
<https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=772891a6a2955f4927d16c9e8690419e75d54310>

- Velásquez, M., Posada, M., Gómez, D. N., López, N., Vallejo, F., Ramírez, P. A., & Vallejo, A. (2011). Acciones para favorecer la permanencia. Universidad de Antioquia, Colombia. *Congreso CLABES*.
<https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/856>
- Villalobos, L. R. (2017). *Enfoques y diseños de investigación social: cuantitativos, cualitativos y mixtos*. EUNED.
- Zamora-Araya, J. A., Gamboa-Araya, R., Hidalgo-Mora, R., & Castillo-Sánchez, M. (2020). Permanencia estudiantil en el curso matemática general de la Universidad Nacional, Costa Rica. *Actualidades Investigativas en Educación*, 20(1), 1–23.
<https://doi.org/10.15517/aie.v20i1.39815>